

ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: О ЗНАЧЕНИИ КОНЦЕПЦИИ «ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ» ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Низомиддин Бахром угли Ражаббоев

Независимый исследователь

Кафедры «Международные отношения»

Ташкентского Государственного Университета Востоковедения

E-mail: nizom98@gmail.com

Тел.: +998 93 189 88 77

Аннотация. В статье рассматривается опыт региональной интеграции Северной Европы на примере институтов Северного совета и Совета министров северных стран, а также принципа «добавленной стоимости» как ключевого принципа регионального взаимодействия. Суть этого подхода заключается в том, что совместные инициативы запускаются государствами-участниками регионального процесса лишь тогда, когда их итоговый эффект явно превосходит результаты разрозненных национальных действий. В статье дается описание того, как скандинавская модель «мягкой интеграции», основанная на добровольном и консенсусном сотрудничестве, может стать полезной для регионов с разнотипными политическими и экономическими системами, где государства предпочитают сотрудничать без создания сильных наднациональных институтов.

Авторы анализируют возможности применения этой модели в условиях Центральной Азии, где региональное институциональное развитие пока находится на ранней стадии. В статье приведено обоснование о том, что северо-европейский опыт содержит, как концептуальные, так и практические аспекты, которые могут быть полезны для Центральной Азии в дальнейшем продвижении регионального взаимодействия.

Ключевые слова: Северный Совет, мягкая интеграция, скандинавские страны, Центральная Азия, региональная интеграция, концепция «добавленной стоимости», межрегиональное сотрудничество.

SHIMOLIY YEVROPA MINTAQAVIY INTEGRATSIYASI TAJRIBASI: MARKAZIY OSIYO UCHUN “QO‘SHIMCHA QIYMAT” KONSEPSIYASINING AHAMIYATI TO‘G‘RISIDA

Nizomiddin Baxrom o‘g‘li Rajabboyev

Mustaqil tadqiqotchi

Xalqaro munosabatlar kafedrası
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
Elektron pochta: nizom98@gmail.com
Tel.: +998 93 189 88 77

Annotatsiya. Maqolada Shimoliy Yevropa mintaqaviy integratsiyasi tajribasi Shimoliy kengash va Shimoliy mamlakatlar vazirlar kengashi institutlari misolida, shuningdek, mintaqaviy hamkorlikning asosiy tamoyili sifatida "qo'shimcha qiymat" prinsipi ko'rib chiqiladi. Ushbu yondashuvning mohiyati shundaki, mintaqaviy jarayonda ishtirok etuvchi davlatlar qo'shma tashabbuslarni faqat ularning yakuniy natijasi alohida milliy harakatlar samarasidan sezilarli darajada ustun bo'lgandagina amalga oshiradilar. Maqolada ixtiyoriy va konsensual hamkorlikka asoslangan "yumshoq integratsiya"ning shimoliy modeli qanday qilib davlatlar ozaro kuchli milliy boshqaruvdan yuqori institutlar yaratmasdan hamkorlik qilishni afzal ko'radigan turli siyosiy va iqtisodiy tizimlarga ega mintaqalar uchun foydali bo'lishi mumkinligi tasvirlangan.

Mualliflar bu modelni Markaziy Osiyo sharoitida qo'llash imkoniyatlarini tahlil qiladilar, chunki bu hududda mintaqaviy institutsional rivojlanish hali dastlabki bosqichda. Maqolada Shimoliy Yevropa tajribasi nafaqat konseptual, balki amaliy jihatlari bilan ham Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirishda foydali bo'lishi mumkinligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Shimoliy Kengash, yumshoq integratsiya, Skandinaviya mamlakatlari, Markaziy Osiyo, mintaqaviy integratsiya, "qo'shimcha qiymat" konsepsiyasi, mintaqalararo hamkorlik.

THE EXPERIENCE OF REGIONAL INTEGRATION IN NORTHERN EUROPE: ON THE SIGNIFICANCE OF THE “ADDED VALUE” CONCEPT FOR CENTRAL ASIA

Nizomiddin Bakhrom oqli Rajabboev
Independent Researcher
Department of International Relations
Tashkent State University of Oriental Studies
Email: nizom98@gmail.com
Tel.: +998 93 189 88 77

Abstract. This article explores the experience of regional integration in Northern Europe through the example of the institutions of the Nordic Council and the Nordic Council of Ministers, as well as the principle of "added value" as a key concept in regional cooperation. The essence of this approach lies in the fact that

joint initiatives are launched by the participating states only when the overall outcome clearly exceeds the results of isolated national efforts. The article describes how the Scandinavian model of "soft integration," based on voluntary and consensus-based cooperation, can be useful for regions with diverse political and economic systems, where states prefer to cooperate without establishing strong supranational institutions.

The authors analyze the applicability of this model in the context of Central Asia, where regional institutional development is still at an early stage. The article argues that the Northern European experience contains both conceptual and practical elements that can be beneficial for advancing regional cooperation in Central Asia.

Keywords: *Nordic Council, soft integration, Scandinavian countries, Central Asia, regional integration, added value concept, interregional cooperation.*

ВВЕДЕНИЕ

Региональная интеграция стала одним из основных инструментов решения политических, экономических проблем и вопросов безопасности в условиях глобализации. Пока такие крупные державы, как США и Китай, задают рамки новой мировой повестки, меньшие по масштабу государства выстраивают платформы взаимодействия, как например Европейский союз или АСЕАН, с учетом специфики своих регионов, но при этом представляя общую позицию участников. Подобные объединения, как правило, улучшают внутреннюю координацию, укрепляют взаимное доверие, облегчают распределение и способствуют экономии ресурсов, стимулируют развитие инфраструктуры.

Европейский союз – наиболее изученный и институционально оформленный пример региональной интеграции, с ярко выраженными наднациональными бюрократическим аппаратом. В то же время, в академическом сообществе растёт интерес к иным моделям интеграции, в том числе с учетом фундаментальных перемен, происходящих в современном мире.

Принято считать, что одна из наиболее продвинутых моделей региональной интеграции – это североевропейская «мягкая интеграция», опирающаяся на добровольное, консенсусное взаимодействие без создания наднациональных центров управления¹. Её отличительной чертой модели является прагматичный дизайн институтов и ориентир на измеримую отдачу

¹ Thomas Etzold, ‘Nordic institutionalised cooperation in a larger regional setting’ in Johan Strang (ed), *Nordic Cooperation: A European Region in Transition* (Routledge 2020) 141–159.
Frederik F Ørskov and Tuomas Liimatainen, *Nordic Added Value – Past, Present and Future* (NordForsk Policy Paper 2023-3, NordForsk 2023).

для всех участников. Здесь определяющим выступает **принцип «добавленной стоимости»**, который задаёт ключевое правило: **к совместным действиям имеет смысл переходить только тогда, когда общий эффект очевидно превышает результат индивидуальных усилий государства региона**. Речь идёт об экономии ресурсов, росте эффективности, обмене знаниями или усилении политического веса о результатах, которых поодиночке не достичь². Такая логика делает региональные инициативы практичными и поддерживаемыми, укрепляет доверие между участниками и повышает устойчивость институтов в долгосрочной перспективе.

Для Центральной Азии эта модель представляет собой особый интерес: здесь практическая кооперация всё ещё находится на ранней стадии. Несмотря на географическую дистанцию, заметны структурные сходства между Северной Европой и Центральной Азией: высокий уровень политической неоднородности, различная вовлечённость в международные организации и устойчивый акцент на суверенитете и невмешательстве³. Опыт Северной Европы показывает, что продуктивное сотрудничество возможно и без глубокой политической интеграции и передачи полномочий на наднациональные структуры, при условии поступательного наращивания доверия и ориентации на практический результат.

На наш взгляд, Центральная Азия – регион, где могут быть применены принципиальные элементы этой логики. Пять государств региона разделяют с североевропейским кластером стремление сохранять суверенитет и осторожность к наднациональным полномочиям⁴. Первые серьёзные шаги сделаны и уже дают свои плоды. Создание механизма Консультативных встреч глав государств Центральной Азии (КВГЦА) по инициативе Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева и проводимые с 2018 года саммиты, а также многосторонние встречи форматов «Центральная Азия плюс» способствуют формированию региональной идентичности – важнейшего условия для любой региональной кооперации⁵. Центральная Азия становится ключевым центром межрегиональной связанности и

² Quang Anh Dang, “‘Nordic added value’: a floating signifier and a mechanism of Nordic higher-education regionalism’ (2023) 13(2) *European Journal of Higher Education* 185, <https://doi.org/10.1080/21568235.2022.2106262>.

³ Svante E Cornell and S Frederick Starr, *Modernization and Regional Cooperation in Central Asia: A New Spring?* (Silk Road Paper, Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program 2018).

⁴ ibid

⁵ Johan Engvall and Svante E Cornell, ‘How the Nordic Countries Can Engage Central Asia’ (The National Interest, 29 July 2025) <<https://nationalinterest.org/blog/silk-road-rivalries/how-the-nordic-countries-can-engage-central-asia>> accessed 7 August 2025.

глобальных промышленных и логистических цепочек⁶. Как отметил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева: «в Центральной Азии укрепляются стабильность и единство, она превращается в один из важных центров экономического роста и инвестиционной активности, вновь обретая свою историческую роль транспортного узла, соединяющего Запад с Востоком и Север с Югом».

При всём прогрессе после 2018 года динамика регионального взаимодействия все еще не перешла в более углубленную фазу: консультативный формат пока не трансформирован в более «весомую» институциональную рамку. В экспертной литературе подчёркивается, что регулярные встречи лидеров важны как минимум как первый этап, но без дальнейшей институционализации сохраняется риск срывов графика и колебаний политической воли⁷. Первая историческая встреча лидеров ЕС и Центральной Азии в Самарканде в 2025 году также подтверждает этот региональный тренд, т.е. выступая как фактор извне. Однако, институциональное сотрудничество в самой Центральной Азии остаётся во многом проектным и пока что фрагментарным⁸. Особенно, вопросы взаимосвязанности водных и энергетических ресурсов, климатической уязвимости и поиска траектории низкоуглеродного роста требуют решений, которые не под силу одной стране⁹.

Для Центральной Азии это может послужить отличной отправной точкой для выстраивания собственной региональной интеграции. Разумеется, прямое копирование не сработает. Регион отличается по политическим системам, уровню доверия между государствами и даже по восприятию самой идеи «сотрудничества».

Поэтому мы предлагаем на академическую дискуссию пошаговый, двухэтапный сценарий:

Первый – на начальном этапе согласовывать и реализовать общие проекты в менее «политизированных» сферах, как образование, наука, цифровые сервисы, стандартизация, а также меры по стимулированию перемещения людей, трудовых ресурсов и приграничной торговли. Это призвано в еще большей степени укреплять доверие, продемонстрировать

⁶ Akramjon Nematov, ‘Uzbek expert emphasizes the importance of developing strategic partnership in Central Asia’ (ISRS under the President of Uzbekistan, 3 May 2025) <<https://isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/akramjon-nematov>> accessed 24 August 2025.

⁷ Farkhod Tolipov, ‘Central Asia’s Integration Takes One Step Forward, One Step Back’ (CACI Analyst, 26 January 2021) <<https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13658>> accessed 22 August 2025.

⁸ Associated Press, ‘EU leaders hold their first summit with Central Asian states’ (AP News, 4 April 2025) <<https://apnews.com/article/2a3b14088999fe72eb60e1b4417fac60>> accessed 7 August 2025.

⁹ World Bank, *Central Asia Water & Energy Program: Annual Report 2023* (World Bank 2023).

эффективность концепции «добавленной стоимости» и не менее важное – «обкатить» механизмы практического сотрудничества.

На следующей, т.е. второй фазе – поступательное учреждение институциональных и правовых инструментов в таких ключевых направлениях, как совместное управление водно-энергетическими ресурсами и климатической адаптации с последующим переходом на более чувствительные кластеры, как безопасность и общий рынок, в формате внутри-регионального диалога, без участия внешних акторов.

В этом контексте ряд зарубежных исследователей, хорошо знакомые с особенностями Центральной Азии из Северной Европы, предлагают формат «Central Asia 5 + Nordic 5» - «C5+N5»¹⁰ – площадку для диалога, позволяющую опереться на североевропейский опыт в возобновляемой энергетике, цифровизации и инклюзивном управлении без навязывания наднациональных структур. Такой формат соответствует логике «мягкой интеграции» и может реализовать «добавленную стоимость» через пилотные проекты в чистой энергетике, водосберегающих технологиях и трансграничных транспортных коридорах.

Исследовательский вопрос: Каким образом опыт североевропейской интеграции, в частности принцип добавленной стоимости может объяснить успех скандинавской модели и быть адаптирован для создания устойчивых институтов сотрудничества в Центральной Азии?

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ

- Проанализировать институциональную эволюцию Северного Совета с акцентом на преимущества концепции «добавленной стоимости».

- Определить механизмы, посредством которых «добавленная стоимость» усиливает эффективность, доверие и политическое влияние.

- Сравнить Северную модель с механизмами региональной кооперации в Центральной Азии, выделяя сходства и различия.

- Оценить условия, при которых проекты на основе концепции «добавленной стоимости» в сферах энергетики, водоснабжения, «зеленого» финансирования могли бы стать основой диалога в формате «C5+N5» и более широкого регионализма в Центральной Азии.

- Возможности применения опыта N5 в таких областях, как создание общего рынка труда, Паспортного союза, общего транспортного пространства.

- Стимулирование процессов формирования региональной идентичности в Центральной Азии, с использованием элементов концепции «добавленной стоимости», апробированной на опыте Северного Совета.

¹⁰ Johan Engvall and Svante E Cornell (n 5)
www.sharqjurnali.uz

МЕТОДЫ

В статье используется сравнительно-институциональный подход для того, чтобы понять как североευропейская модель мягкой интеграции, реализуемая на практике через принцип добавленной стоимости, может помочь развитию регионального сотрудничества в Центральной Азии.

Исследование проводится в три этапа.

Первый этап. Фокус исследования.

В качестве основного «референтного кейса» был выбран Северный Совет и Совет министров Северных стран, поскольку они представляют собой самый продолжительный (начиная с 1952 года) пример добровольного, консенсусного регионализма среди группы малых государств¹¹. Центральная Азия рассматривается как «прикладной кейс» в силу ее схожих предпочтений в пользу сотрудничества с сохранением суверенитета и поиска малозатратных институциональных моделей¹².

Второй этап. Сбор данных.

Для сбора первичных и вторичных данных был проведен анализ основополагающих документов, регулирующих взаимодействие в рамках Северного Совета:

- официальные резолюции Северного Совета (1954–2024) и ежегодные отчеты о североευропейском сотрудничестве;
- руководящие документы, регулирующие принцип «добавленной стоимости» в осуществлении межгосударственной кооперации;
- аналитические записи Всемирного банка по программе CAWER, посвященные вопросам водно-энергетического взаимодействия и стратегии низкоуглеродного развития;
- академические исследования узбекских и зарубежных специалистов, посвященных вопросам региональной интеграции в Центральной Азии.

Третий этап. Сравнительный анализ.

Используя собранные данные, исследование базировалось на поиск ответов следующих вопросов:

- Контекст принятия решений – в каких политических ситуациях правительства североευропейских стран переходят от индивидуальных действий к совместным?
- Индикаторы «ценности» – какие конкретные решения (экономия бюджета, межсекторная синергия, расширение охвата политических решений) используются для подтверждения того, что совместная инициатива действительно создает «добавленную стоимость»?

¹¹ Thomas Etzold (n 1)

¹² Svante E Cornell and S Frederick Starr (n 3)

- Перспективы адаптации – в каких политико-экономических сферах (энергетика, водные ресурсы, транспорт и т.д.) государства Центральной Азии испытывают потребность принятия коллективных действий, что позволяет предположить успешную адаптацию североευропейского подхода?
- Как будет выстраиваться диалог для межрегиональной кооперации Северных стран с Центральной Азией на основе концепции «добавленной стоимости».

РЕЗУЛЬТАТЫ

В этом разделе излагаются основные выводы, полученные при сопоставительном анализе материалов.

1. Эволюция «мягкой интеграции» в Северной Европе.

Пошаговый разбор первичных документов показывает, что углубление сотрудничества в Северном регионе происходило пошагово: каждое новое решение вводилось лишь после того, как предыдущие этапы демонстрировали ощутимую совокупную выгоду (soft integration logic).

Год учреждения	Ключевой продукт	Принцип «Добавленной Стоимости»
1952	Северный совет – Межпарламентский орган	Снижение расходов и барьеров при приведении национальных законов к единому стандарту
1954	Общий рынок труда – Свободное перемещение рабочей силы	Устраняет сезонный дефицит рабочей силы без сложных двусторонних соглашений
1958	Паспортный союз – Отмена виз и пограничного контроля	Экономия ресурсов на миграционной инфраструктуре, усиление доверия.
1971	Совет министров – Исполнительный уровень координации по 11 секторам	Повышает охват политики (policy reach) при минимальных институциональных издержках

Как видно из институциональной эволюции Северного Совета, каждая новая форма сотрудничества внедрялась только после демонстрации её функциональной полезности. Это не просто модель исторического интереса, а ценный практический кейс о том, как объединять усилия без потери контроля.

2. Практические индикаторы.

Принцип «добавленной стоимости» (Nordic Added Value) – это не абстрактное понятие как таковое, напротив полноценный инструмент, применяемый при принятии решений на уровне министров и парламентов. Опорой данного инструмента служит три типа выгод, каждая из которых будет стоить ли запускать сотрудничество.

Три основных индикатора добавленной стоимости по Ørskov & Liimatainen (2023):

Индикатор	Смысл	Примеры из практики
Экономия ресурсов (Cost savings)	Совместные действия обходятся дешевле, чем если бы каждая страна действовала в одиночку.	Совместные тендеры на закупку технологий для «зелёных» переходов позволили сэкономить от 12 до 18% по сравнению с национальными закупками ¹³ .
Межсекторный мультиэффект (Synergy)	Проект одновременно решает задачи в нескольких секторах, создаёт перекрёстную отдачу.	Программа цифровых удостоверений личности облегчает как миграцию, так и доступ к социальным услугам. Пример: Nordic Baltic eID был связан с законопроектами (policy) в сфере труда, образования и здравоохранения.
Расширение охвата законопроектов (Policy reach)	Совместные усилия обеспечивают больший политический вес или влияние, чем усилия одной страны.	Совместные позиции в международных переговорах ЕС и ООН усиливают голос региона. Пример: общий нордический доклад по климату в рамках COP-27 (Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, 2022).

Такой подход важен, так как переводит идею сотрудничества из политической плоскости в прагматичную, подтверждая желание к объединению ради достижения эффективности, а не «объединение, ради объединения». В отличие от многих региональных блоков, в анализируемом блоке Северной Европы чётко прописано: если сотрудничество не приносит объективную выгоду, оно не запускается. Это фиксирует не только политическая практика, но и бюрократические процедуры оценки.

3. Возможности адаптации нордической модели в Центральной Азии

¹³ Nordic Energy Research, *Nordic Energy Technology Perspectives 2021: Pathways to a Carbon Neutral Nordic Region* (Nordic Energy Research 2021) <<https://www.nordicenergy.org/publications/nordic-energy-technology-perspectives-2021>> accessed [дата доступа, например: 17 October 2025].

Центральная Азия сталкивается со схожими возможностями и вызовами, что и Северная Европа в XX веке:

- общие природные ресурсы (вода, энергия)
- региональные риски (климат, миграция)
- востребованность укрепления доверия между странами
- сильный акцент на сохранении национального суверенитета при продвижении региональной кооперации.

Эти общие парадигмы двух регионов позволяют вывести на уровень академической дискуссии перспективы применения модели добавленной стоимости в Центральной Азии.

Категория	Вызов в ЦА	Аналог из N5	Возможный инструмент
Вода/энергия	Отсутствие координации ГЭС–СЭС (Кыргызстан, Таджикистан vs Узбекистан, Казахстан)	Региональное энергетическое планирование	Модель совместных закупок и распределения (Nord Pool)
Климат	Уязвимость к засухам, нехватка координированных ответов	Совместная климатическая стратегия	Общие позиции по климат-финансированию (COP 27-саммиты)
Миграция	Сезонные потоки трудовых мигрантов - правовые и социальные риски	Общий рынок труда с социальной защитой	Стандарты обмена данными и регистрации (по модели Nordic Baltic eID)
Торговля	Высокие транзакционные издержки, слабая логистика	Развитие межрегионального коридора	Совместное логистическое агентство/диалог (по аналогии с Советом Министров Северных стран по транспорту)

Северная Европа демонстрирует, что даже в условиях «сильного суверенитета» и исторической конкуренции можно выстроить эффективно функционирующие институты на основе принципа «делаем вместе, если выгодно всем».

В Центральной Азии, несмотря на отсутствие наднациональных структур, существует потребность в совместных действиях. Именно в этой точке и возникает практическая значимость принципа добавленной

стоимости – как своего рода «фильтра», определяющего, какие проекты действительно стимулируют региональное сотрудничество.

4. Потенциал межрегионального диалога.

На основе предыдущего сопоставления вызовов и инструментов, формируется обоснование целесообразности институционализировать диалог между странами Центральной Азии и Северной Европы.

Преобладающая модель – гибкое, неиерархическое партнерство, ориентированное на обмен практиками, совместное проектирование решений и поддержку устойчивых инициатив.

Какие темы и механизмы могут составить повестку формата «C5+N5»:

- «Экспертный клуб» «C5+N5» – «мозговые центры» из обеих регионов будут создавать общие дискуссионные платформы, которые будут выработать рекомендации и проводить совместные исследования. Цель – проектирование новых решений по конкретным отраслям, где можно будет на пошаговой основе применять концепцию «добавленной стоимости» в Центральной Азии;

- Консультации по линии внешнеполитических ведомств на уровне директоров департаментов стран двух регионов. Они позволяют обсудить вопросы, связанные с выстраиванием общей линии по установлению диалога на политическом уровне;

- Встречи на уровне министров иностранных дел – согласование общей повестки сотрудничества в формате «C5+N5»;

- Встречи лидеров – принятие политических решений и программных документов, направленных на практическое развитие взаимодействия между двумя регионами по ключевым направлениям.

В тоже время, стороны, по взаимному согласию, могут проводить форумы и встречи, с участием как государственных, так и неправительственных секторов, по интересующим им темам для обмена опытом и обозначения общих приоритетов.

На более позднем этапе, когда диалог приобретет более оформленные черты, предлагается создать онлайн платформы для применения и мониторинга эффекта добавленной стоимости на совместные действия и потенциальные совместные проекты.

Такое сотрудничество даст положительный результат для обоих регионов:

- Страны Центральной Азии получают доступ к методологиям, оценочным инструментам и стандартам по применению концепции добавленной стоимости;

- Создание формата «C5+N5» станет очередным фактором для усиления позиционирования Центральной Азии на международной арене как самостоятельного региона;
- Северный регион укрепляет свою роль как конструктивного международного донора и посредника в устойчивом развитии;
- Страны N5 закладывают почву для вхождения на растущий рынок Центральной Азии, например, в целях совместной разработки месторождений стратегических природных ресурсов, предоставляя более устойчивые технологические решения, инновации и инвестиции;
- Принцип «добавленной стоимости» становится общей основой для оценки совместных инициатив в формате «C5+N5».

Потенциал межрегионального формата «C5+N5» кроется не в его масштабности, а в концептуальности:

Мягкая интеграция + Принцип добавленной стоимости = Свободное и взаимовыгодное сотрудничество.

Это делает формат реалистичным, устойчивым и нужным.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные подтверждают, что принцип Nordic Added Value (NAV) работает не как абстрактная «лозунговая» конструкция, а как встроенный «фильтр», отсекающий инициативы, не отвечающим всеобщей выгоде. Координацией такой логики занимается, например, NordForsk - организация, созданная Северным советом министров для поддержки научного и технологического сотрудничества между странами региона. В их документах и отчётах¹⁴ прямо прописано: проект получает финансирование или политическую поддержку, только если он даёт три вида выгоды - **экономии ресурсов (cost savings), синергию между секторами (synergy) или усиление политического влияния (policy reach).**

Практический пример – Nord Pool, общий рынок электроэнергии, где Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, страны Балтии и некоторые другие европейские участники торгуют энергией. Вместо того, чтобы каждая страна строила избыточные электростанции и резервные мощности, они используют общую биржу, где электроэнергия свободно покупается и продаётся в зависимости от спроса и предложения. Это позволило повысить эффективность использования уже существующих линий электропередачи, снизить стоимость электроэнергии для потребителей и сделать энергосистему более устойчивой к колебаниям.

¹⁴ NordForsk, *Guidelines for Funding Nordic Collaborative Research Projects* (NordForsk 2023) <<https://www.nordforsk.org>> accessed [insert date, e.g. 17 October 2025].

В Центральной Азии пока нет устойчивой и глубокой региональной интеграции в энергетической сфере. Такое положение дел теоретически позволяет внешним игрокам, будь то это государства или крупные корпорации, договариваться с каждой страной отдельно, продвигая свои проекты и условия. Такой подход часто создаёт «лоскутное одеяло» из разных стандартов, цен и технологий, которые плохо стыкуются между собой.

При таком подходе, каждый крупный инфраструктурный или иной проект, способный дать общую выгоду, в реальности развивается по собственной логике и правилам. Например, в одном государстве проект опирается на долгосрочный договор купли-продажи электроэнергии (PPA) с обязательствами take-or-pay для оффтейкера¹⁵, тогда как в соседнем применяется модель вознаграждения за доступную мощность (capacity payment/CRM), то есть отдельные выплаты за готовность генерирующих мощностей сверх доходов от продажи энергии (European Commission 2025; IEA 2019). Нередко тот же объект реализуется в формате EPC/turnkey - с передачей заказчику «готового к запуску» объекта по фиксированной цене и сроку (FIDIC 2013). Экологические стандарты и требования к оборудованию тоже различаются. Это значит, что впоследствии страна, решив подключиться к проекту соседа или обменяться с ним энергией, может столкнуться с техническими и юридическими барьерами.

Как здесь может помочь принцип “добавленной стоимости”? Скандинавская практика показывает, что даже при разных национальных интересах можно выработать **общие рамочные стандарты** для внешних инвесторов. В странах Северной Европы например, существуют согласованные подходы к оценке проектов, совместные аукционы и общие экологические требования. Это даст следующие эффекты:

1. **Усиление позиции на переговорах с внешними инвесторами/акторами.** Если пять стран региона выступают с единым набором требований к инвесторам, они могут договариваться о лучших ценах и условиях, чем в отдельности.

2. **Снижение издержек.** Общие стандарты и совместные закупки оборудования позволяют экономить на масштабах, как это делается в странах Северной Европы при госзакупках «зелёных» технологий.

3. **Совместимость технологий.** Если государства Центральной Азии будут иметь одинаковые технические требования к солнечным панелям или аккумуляторам, они смогут легко обмениваться энергией или резервными мощностями без сложных переделок.

¹⁵ Rocky Mountain Institute, *Market Transformation in Emerging Economies: Energy Contracts and Risk-Sharing Tools* (RMI 2023).

Исходя из сказанного по совместимости стандартов и совокупных издержек, следующий логичный шаг – зафиксировать общую опору. Здесь многосторонний **Договор о стратегическом партнёрстве и всестороннем сотрудничестве** может выступить «несущей конструкцией»: он задаёт правовую рамку и устойчивые механизмы координации, а также сводит национальные стратегии к общему горизонту (в том числе к концепции «Central Asia–2040»)¹⁶. В такую рамку естественно встраивается предлагаемая ниже матрица «добавленной стоимости» как ex ante-процедура отбора и дизайна совместных инициатив в ключевых секторах – торговле, транспорте, экологии, водных ресурсах, энергетике и человеческом капитале. Добавленная стоимость позволяет заранее ранжировать инициативы по совокупной выгоде, совместимости требований и ожидаемому эффекту, ускоряя согласование без передачи наднациональных полномочий¹⁷.

Для Центральной Азии это может быть серьёзным шагом к реальной интеграции в энергетике: создать «матрицу добавленной стоимости» для внешних проектов. Такая матрица чётко отвечает на вопросы:

- Что получит каждая страна от проекта?
- Есть ли выгода для всех участников или она достанется только одному?
- Как проект повлияет на регион и в целом укрепит ли он связи или наоборот – усилит зависимости от внешнего партнёра?

Такой подход позволит перевести нынешнюю «мозаику» из разрозненных сделок в стратегически выверенный региональный портфель, где каждый новый проект проходит проверку, получает ли Центральная Азия выгоду как регион, а не только отдельному государству или внешнему инвестору.

Геоэнергетическая мозаика Центральной Азии, о которой шла речь выше, напрямую связана с проблемами регионального взаимодействия, отсутствие единых правил открывает внешним игрокам пространство для влияния и ослабляет коллективные позиции региона. Здесь особенно важен опыт Северной Европы, где удалось выстроить устойчивое сотрудничество без громоздких наднациональных органов, сохранив национальный суверенитет.

Нордическая модель «мягкой интеграции» показывает, что общие правила и проекты могут работать даже без вышестоящего контролирующего политического института. Один из примеров – это совместный рынок «зелёных» сертификатов Норвегии и Швеции, где страны договорились о единой цели по ВИЭ, сохранив при этом самостоятельную энергополитику.

¹⁶ Akramjon Nematov (n 6)

¹⁷ ibid

Это дало им политические преимущества: усиление переговорной позиции в ЕС, рост доверия внутри региона и возможность совместно влиять на европейскую климатическую повестку.

Данный подход для Центральной Азии станет инструментом усиления стратегической автономии, одновременно укрепив внутренние связи.

Опыт показывает, что отсутствие координации между государствами одного региона, к примеру как в области управления ресурсами может привести к эскалации как в случае конфликта между Эфиопией и Египтом возникшая в результате строительства плотины «Возрождение» на Ниле.

Северная Европа предлагает противоположный сценарий. В регионе есть разделение трансграничных водных ресурсов, к примеру бассейн реки Торнеэльвен между Швецией и Финляндией – на основе совместных комиссий, прозрачных квот и постоянного обмена данными. Снижение рисков конфликтов такого подхода не единственный плюс, так же управление ресурсами становится площадкой для технологического обмена, совместного мониторинга и разработки экологических стандартов. Здесь принцип «добавленной стоимости» проявляется в том, что каждое государство получает больше – надёжность поставок, экономию на инфраструктуре и доступ к общим системам раннего предупреждения – чем могло бы достичь в одиночку.

Нынешние тенденции нового регионального порядка в Центральной Азии^{18 19} заметно снизили конфликтный потенциал, особенно вокруг водных ресурсов. На этом фоне запуск принципа «добавленной стоимости» на более углубленном институциональном уровне помог бы странам региона выработать решения, выгодные всем участникам, и тем самым не допускать превращения ресурсов в повод для споров и давления извне.

Для Центральной Азии это означает необходимость перехода от разовых двусторонних договорённостей к региональным многосторонним механизмам, которые бы учитывали интересы всех стран бассейнов Амударьи и Сырдарьи. Первым шагом может стать создание общего центра водного мониторинга и планирования, куда стекались бы данные по уровню рек, объёму потребления и прогнозам осадков. Такой инструмент, подкреплённый обязательством проверять проекты на соответствие критерию «добавленной стоимости», позволит превратить воду из

¹⁸ Filippo Costa Buranelli, ‘Regionalism and Regional Order in Central Asia’ (Voices on Central Asia, 9 September 2021) <<https://voicesoncentralasia.org/regionalism-and-regional-order-in-central-asia-an-interview-with-filippo-costa-buranelli>> accessed 30 August 2025.

¹⁹ Eldor Tulyakov, ‘The Rise of Regionalism in Central Asia: From Divisions to Dialogue’ (The Times of Central Asia, 6 August 2025) <<https://timesca.com/the-rise-of-regionalism-in-central-asia-from-divisions-to-dialogue>> accessed 30 August 2025.

потенциального источника конфликта в стимул для долгосрочного сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование, изложенное в данной статье, показывает причины успеха североевропейской «мягкой интеграции» в виде планомерного применения принципа добавленной стоимости.

Nordic Added Value служит встроенным индикатором: сотрудничество начинается лишь там, где коллективное решение действительно эффективнее национального. Такой фильтр снижает опасения перед утратой суверенитета, более того усиливает общую переговорную позицию региона по отношению к внешним акторам.

Ответ на изначальный вопрос звучит следующим образом: концепция Nordic Added Value объясняет устойчивость и гибкость Северного формата и может представлять значительный интерес для Центральной Азии. Схожесть стартовых условий – ориентир на сохранение суверенитета, потребность в укреплении доверия, необходимость совместно управлять ресурсами и другие факторы создадут благоприятные предпосылки для возможного применения этой модели.

Для практики это означает три конкретных шага.

Первый – институционализировать принцип «добавленной стоимости» как метод оценки: если пилотный проект экономит ресурсы, создаёт синергию или расширяет политический охват, он получает «зелёный свет».

Второй – запускать пилотные проекты в секторах с очевидной взаимозависимостью (энергетика, цифровая идентификация, зелёная логистика).

Третьим же шагом поставить на рельсы межрегиональный диалог «C5+N5», чтобы Север выступал не «наставником», а партнером и со-дизайнером принятия взаимовыгодных и устойчивых рекомендаций и решений для взаимовыгодного сотрудничества.

Итоговый вывод сводится к тому, что модель мягкой интеграции, подкреплённая навигатором добавленной стоимостью – полноценная альтернатива громоздким и бюрократическим наднациональным институтам на региональном уровне. Её применение в условиях Центральной Азии может помочь государствам региона ускорить процессы, связанные с переводом политической воли к сотрудничеству в реальные, взаимовыгодные проекты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. **Adler, E.** (1997) ‘Seizing the middle ground: constructivism in world politics’, *European Journal of International Relations*, 3(3), pp. 319–363.
2. **Associated Press** (2025) ‘EU leaders hold their first summit with Central Asian states’, *AP News*, 4 April. Available at: <https://apnews.com/article/2a3b14088999fe72eb60e1b4417fac60> (Accessed: 7 August 2025).
3. **Cornell, S. E.** (2023). *Stepping up to the “Agency Challenge”: Central Asian Diplomacy in a Time of Troubles*. Silk Road Paper. Washington, DC & Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
4. **Cornell, S. E.** (2025) ‘Layers of cooperation: the gradual institutionalization of Central Asian cooperation’, *CACI Analyst*, 4 August. Available at: <https://www.cacianalyst.org/publications/feature-articles/item/13885-layers-of-cooperation-the-gradual-institutionalization-of-central-asian-cooperation.html> (Accessed: 7 August 2025).
5. **Cornell, S. E. and Starr, S. F.** (2018). *Modernization and Regional Cooperation in Central Asia: A New Spring?* Silk Road Paper. Washington, DC & Stockholm: Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program.
6. **Costa Buranelli, F.** (2021) ‘Regionalism and Regional Order in Central Asia’. Interviewed by E. Aidarkhanova. *Voices on Central Asia*, 9 September. Available at: <https://voicesoncentralasia.org/regionalism-and-regional-order-in-central-asia-an-interview-with-filippo-costa-buranelli/> (Accessed: 30 August 2025).
7. **Dang, Q. A.** (2023) ““Nordic added value”: a floating signifier and a mechanism of Nordic higher-education regionalism’, *European Journal of Higher Education*, 13(2), pp. 185–203. <https://doi.org/10.1080/21568235.2022.2106262>
8. **Nematov, A.** (2023) ‘*Central Asian countries are gradually developing a sustainable architecture of regional cooperation*’, ISRS under the President of the Republic of Uzbekistan, 18 September. Available at: <https://isrs.uz/en/maqolalar/akramzon-nematov-prosedsij-etap-centralnoaziatskoj-kooperacii-stal-proryvom-v-obsem-processe-regionalnogo-stroitelstva> (Accessed: 22 August 2025).
9. **Nematov, A.** (2025) ‘*Uzbek expert emphasizes the importance of developing strategic partnership in Central Asia*’, ISRS under the President of the Republic of Uzbekistan, 3 May. Available at: <https://isrs.uz/en/smti-ekspertlari-sharhlari/akramzon-nematov-podcerknul-vaznost-razvitiya-strategiceskogo-partnerstva-v-regione-centralnoj-azii> (Accessed: 24 August 2025).

10. **Engvall, J.** (2023) ‘Central Asia moves beyond Russia’, *Current History*, 122(846), pp. 261–267. <https://doi.org/10.1525/curh.2023.122.846.261>
11. **Engvall, J. and Cornell, S. E.** (2025) ‘How the Nordic countries can engage Central Asia’, *The National Interest*, 29 July. Available at: <https://nationalinterest.org/blog/silk-road-rivalries/how-the-nordic-countries-can-engage-central-asia> (Accessed: 7 August 2025).
12. **Etzold, T.** (2020) ‘Nordic institutionalised cooperation in a larger regional setting’, in Strang, J. (ed.) *Nordic Cooperation: A European Region in Transition*. London: Routledge, pp. 141–159.
13. **Ørskov, F. F. and Liimatainen, T.** (2023) *Nordic Added Value – Past, Present and Future*. NordForsk Policy Paper 2023-3. Oslo: NordForsk.
14. **Tolipov, F.** (2021) ‘Central Asia’s Integration Takes One Step Forward, One Step Back’, CACI Analyst, 26 January. Available at: <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13658-central-asias-integration-takes-one-step-forward-one-step-back.html> (Accessed: 22 August 2025).
15. **Tulyakov, E.** (2025) ‘The Rise of Regionalism in Central Asia: From Divisions to Dialogue’. *The Times of Central Asia*, 6 August. Available at: <https://timesca.com/the-rise-of-regionalism-in-central-asia-from-divisions-to-dialogue/> (Accessed: 30 August 2025)
16. **World Bank** (2023) *Central Asia Water & Energy Program: Annual Report 2023*. Washington, DC: World Bank.